

ОЦЕНКА НОРМЫ МАТРИЧНОГО БАЗИСА ДОПУСТИМОЙ РЕШЁТКИ

Уралова Максуда Иззатила қизи

Ўзбекистон-Финляндия педагогика институту ассистенти

Рассмотрим решётки $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ с матричным базисом $A = (a_{ij})$ и объёмом $d(\Lambda) = |\det A|$. Пусть $Y^T = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \Lambda$, где $y_i \neq 0$ ($i = \overline{1, n}$); символом $N(Y)$ обозначаем величину $N(y) = |y_1 \cdot \dots \cdot y_n|$.

Определение 1. ([1]) Величину

$$\mu = N(\Lambda) = \inf_{Y \in \Lambda, Y \neq 0} N(Y) \cdot (d(\Lambda))^{-1}$$

будем называть однородным минимумом решетки Λ . Решетка Λ называется допустимой, если $\mu = N(\Lambda) > 0$.

В дальнейшем рассмотрим только допустимые решетки.

Не нулевой вектор решетки минимальной длины называется ее кратчайшим вектором. Известно, что задача отыскания вектора минимальной длины связано с оценками однородного минимума решетки [3, 4].

В работе рассматривается максимальная или бесконечная норма (норма Чебышёва [2]): если $x \in \mathbb{R}^n$, то $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$.

В данной работе получена оценка сверху нормы базисных векторов решетки Λ через однородный минимум решетки μ . Доказана следующая теорема.

Теорема. Пусть задана решётка Λ с $\det \Lambda = 1$ и $N(\Lambda) \geq \mu > 0$. Тогда существует постоянная $C(\mu)$, зависящая только от μ , такая, что при $\Lambda = AZ^n$ $\|A\| \leq C(\mu)$.

Для доказательства этой теоремы воспользуемся следующими Замечание-1 и Лемму-1.

Замечание 1. [5] Существует константа V_0 , такая, что прямоугольный параллелепипед с объёмом V_0 , стороны которого параллельны координатным осям, не содержит точку решётки Λ .

Лемма 1. [5] Пусть дана матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Если для элементов матрицы A выполняются следующие неравенства

$$|a_{ii}| > \sum_{k=1, k \neq i}^n |a_{ik}|, \quad \text{то} \quad \det A \neq 0.$$

Для доказательства теоремы используется следующая последовательность параллелепипедов:

$P_1(L_1, a_1, \dots, a_1): \{X \mid |x_1| \leq L_1 |x_2| \leq a_1, \dots, |x_n| \leq a_1\}$, с объемом $V(P_1) = 2^2 \cdot L_1 \cdot a_1^{n-1}$ и с условием $L_1 \geq (n-1)a_1$.

$KP_1 = P_2(KL_1, Ka_1)$. $KL_1 = L_2$, $Ka_1 = a_2$, $KP_1 = P_2(L_2, a_2, \dots, a_2)$, с объемом $V(P_2) = 2^n L_2 a_2^{n-1} \leq 2^n \mu$ и с условием $L_2 > (n-1)a_2$.

Растягиваем посредством подобия сторону параллелепипеда P_2 , которая параллельна первой координатной оси, до тех пор, пока не получим параллелепипед с объемом, большим объема основного параллелепипеда решетки Λ , поэтому существует такое m , что наименьшим, содержащим точку Z_1 решетки Λ параллелепипед будет иметь вид:

$$P_3 = P_2(mL_2, a_2, \dots, a_2),$$

с объемом $V(P_3) = mV(P_2) = 2^n mL_2 a_2^{n-1} \leq 2^n m\mu$ и с условием $mL_2 > (n-1)a_2$.

Пусть точка $Z_1 \in \Lambda \cap P_3$ имеет вид $Z_1^T = (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_n^{(1)})$.

Тогда $x_1^{(1)} = mL_2$, $|x_2^{(1)}|, \dots, |x_n^{(1)}| \leq a_2$ и $|x_1^{(1)}| > |x_2^{(1)}| + \dots + |x_n^{(1)}|$.

Далее, растягивая вторую сторону параллелепипеда P_2 , которая параллельна второй координатной оси, получим ещё один вектор решетки Λ :

$Z_2^T = (x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_n^{(2)})$, с условием $|x_1^{(2)}| > |x_3^{(2)}| + \dots + |x_n^{(2)}|$.

И так далее, растягивая аналогичным образом n -ю координату, получим последний вектор $Z_n^T \in \Lambda \cap P_2'$: $Z_n^T = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_n^{(n)})$ с условием $|x_n^{(n)}| > |x_1^{(n)}| + \dots + |x_{n-1}^{(n)}|$.

Допустим, что из построенных параллелепипедов наибольшую сторону имеет параллелепипед $P_3 = P_2(mL_2, a_2, \dots, a_2)$. Тогда векторы $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$, построенные выше, все содержатся в кубе со стороной mL_2 . По лемме 1 эти векторы составляют систему из n линейно независимых векторов решетки Λ .

Пусть решетка Λ имеет вид $\Lambda = AZ^n$. Тогда систему векторов $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ можно рассматривать как базис подрешетки Λ' решетки Λ . По лемме 1.7 главы 1 [1] эта подрешетка будет иметь вид $\Lambda' = ABZ^n$, где B - целочисленная матрица. Пусть $C = (Z_1, Z_2, \dots, Z_n) = A \cdot B$. Оценим норму матрицы C . Так как все векторы Z_i находятся в кубе со стороной mL_2 , то каждая координата вектора Z_i не больше чем длина стороны куба, т.е.

$$\|C\| \leq mL_2. \quad (1)$$

Так как $V(P_2) = 2^n L_2 a_2^{n-1} \leq 2^n \mu$, то

$$L_2 \leq \frac{\mu}{a_2^{n-1}}. \quad (2)$$

Из условия $L_2 > (n - 1)a_2$ выводим, что существует $\theta > 1$, такое, что $L_2 = (n - 1)a_2 \cdot \theta$. Отсюда

$$a_2 = \frac{L_2}{(n-1)\theta}, \quad a_2^{n-1} = \frac{L_2^{n-1}}{(n-1)^{n-1}\theta^{n-1}}.$$

Подставляя значения a_2^{n-1} в (2.13), получаем

$$L_2^n \leq \frac{\mu(n-1)^{n-1}\theta^{n-1}}{L_2^{n-1}}.$$

Отсюда

$$L_2 \leq \mu^{\frac{1}{n}}(n-1)^{\frac{n-1}{n}}\theta^{\frac{n-1}{n}}. \quad (3)$$

Следовательно, из (2) и (3) получаем

$$\|C\| \leq m\mu^{\frac{n-1}{n}}(n-1)^{\frac{n-1}{n}}\theta^{\frac{n-1}{n}}, \quad (5)$$

при $m \leq \frac{1}{\mu}$ из (5) получим

$$\|C\| \leq \left(\frac{(n-1)\theta}{\mu}\right)^{\frac{n-1}{n}}. \quad (6)$$

Далее, оценим норму матрицы B . Существует целочисленная унимодулярная матрица E , такая, что $C = AE^{-1}EB$, $AE^{-1} = C(EB)^{-1}$.

По лемме 1.1 главы 1 [1] подберём матрицу E так, чтобы выполнялось следующее равенство:

$$EB = \begin{pmatrix} d_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & d_2 & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \\ 0 & \dots & & d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & b_{2n} \\ & & \dots & \\ & & & 0 \dots 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & \dots & & \\ & & & d_2 \end{pmatrix} \quad (7)$$

с условием $0 \leq b_{ki} < 1$. Найдём обратную матрицу $(EB)^{-1}$.

Из равенство (7) получаем:

$$(EB)^{-1} = \begin{pmatrix} d_1' & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & d_n' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \dots & B_i \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (8)$$

с условием $0 < d_k' \leq 1$.

Тогда из условия $0 \leq b_{ki} \leq 1$ следует, что

$$\|(EB)^{-1}\| \leq 1 \quad (9)$$

Так как $AE^{-1} = C(EB)^{-1}$, то из (9) следует, что

$$\|AE^{-1}\| = \|C(EB)^{-1}\| \leq n\|C\|.$$

Отсюда и из (6) получим

$$\|AE^{-1}\| \leq \frac{n(n-1)^{\frac{n-1}{n}}\theta^{\frac{n-1}{n}}}{\mu}$$

Теорема доказана.

Использованная литература:

1. Касселс Дж. Введение в геометрию чисел. М.: Мир, 1965.
2. Уткин П.С. http://mipt.ru/education/chair/computational_mathematics/study/materials, 2014.
3. Рuzимуратов Х.Х. К проблеме подсчета числа точек алгебраических решеток в прямоугольниках. Узбекский математический журнал, 2008, № 4. С. 116-124.
4. Ruzimuradov Kh.Kh. Fundamental rectangles of admissible lattices. - Journal of Mathematical Sciences. May 1996, Volume 79, Issue 5. pp 1320-1324.
5. Ruzimuradov Kh.Kh., Ismatova L., Poyonova . On an Estimate Related to the Homogeneous Minimum of the Admissible Lattice. Proceedings of International Conference on Mathematics and its Scientific Applications (ICMSA-2022). Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai, India, 3-4 March, 2022.